

Un satellite détruit par les militaires indiens

Patrice Salzenstein
Mouvement de la Paix, France

Résumé : Mauvaise nouvelle pour les opposants à la militarisation de l'espace : l'Inde rejoint les USA, la Russie et la Chine dans le club fermé des pays capables d'abattre des satellites. Un satellite a été abattu en orbite basse (300 km) par un tir de missile indien le 27 mars.

Ces destructions de satellites sont un véritable problème pour la sécurité [1]. Les orbites deviennent encombrées de débris susceptibles d'endommager d'autres satellites, notamment de communication civiles et militaires, ou à terme les stations habitées, comme la station spatiale internationale ISS, ou la station chinoise Tiangong 2. Les débris vont jusqu'à se déplacer à des vitesses excessivement élevées avec des différentiels de 25 000 à 30 000 m/s lors des chocs éventuels. Plus de 23 000 débris sont actuellement référencés et suivis, et on dénombre environ 750 000 débris de plus d'un centimètre...

Plus inquiétant encore, la destruction de satellites s'inscrit dans un contexte de militarisation de l'espace [2]. Les États Unis ont officiellement ouvert la voie en juin 2018 avec l'annonce par leur président Donald Trump de la création d'un sixième corps d'armée consacré à l'espace. En septembre 2018, alors que la presse annonçait que «la France se prépare à mener la guerre dans l'espace», le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France définirait une stratégie dite de défense spatiale pour cette année [3].

On le voit, ces programmes s'inscrivent dans un vaste mouvement des grandes puissances, qui fait voler en éclat le tabou d'un espace démilitarisé. L'Inde ne fait pas exception en s'affirmant comme puissance militaire incontournable. On rappellera que 50% du budget spatial mondial est consacré au domaine militaire.

L'Inde est une puissance spatiale incontournable. Rappelons que l'économie indienne est en très forte croissance, étant la sixième du monde en PIB nominal et la troisième en PIB à parité de pouvoir d'achat. Le PIB de l'Inde a dépassé pour la première fois celui de la France en 2017. L'Inde est un pays relativement méconnu en Europe. Pourtant ce pays est très ancien avec ses civilisations qui se sont développées depuis plus de 5000 ans le long de la vallée de l'Indus. L'activité spatiale indienne débute dans les années 1960 à l'initiative du Département de l'énergie atomique indien. L'Inde dispose d'armes nucléaires depuis 1974, date de l'explosion d'une bombe atomique au plutonium dans le désert du Rajasthan. L'Inde s'est affirmée comme puissance spatiale lorsqu'elle a lancé en 2008 une première sonde spatiale vers la Lune. L'Inde possède aussi son propre GPS, système indien de navigation régionale par sept satellites (IRNSS), un système de positionnement par satellites formé par une constellation de sept satellites, mais aussi des satellites militaires, les satellites géostationnaires (GSAT) de la marine militaire et trois satellites polaires militaires de reconnaissance (Cartosat) qui complètent une série de 8 satellites héliosynchrones civils et militaires.

Il est urgent de s'appuyer notamment sur les deux résolutions du 2 décembre 2014 de l'assemblée des Nations Unies pour prévenir les conflits dans l'espace, construire la paix dans l'espace et dans la périphérie de notre planète.

Références :

[1] L'Inde abat un satellite dans l'espace avec un missile spécialisé, Ouest France, 27 mars 2019 : <https://www.ouest-france.fr/monde/inde/l-inde-annonce-avoir-abattu-un-satellite-en-orbite-basse-avec-un-missile-6282048>

[2] Salzenstein, Patrice. "Weaponisation of Space." *The Spokesman* 141 (2019): 50-54.

[3] La France se prépare à mener la guerre dans l'espace, Les Échos, 10 Septembre 2018 : <https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/la-france-se-prepare-a-la-guerre-militaire-dans-lespace-138406>